

Boletín de Arte

n.º 37 2016

Departamento de Historia del Arte
Universidad de Málaga

Edita: Universidad de Málaga. Departamento de Historia del Arte, Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica (Vicerrectorado de Investigación y Transferencia), Decanato de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga. Con la colaboración de Colegio de Arquitectos de Málaga

© Boletín de Arte

© De los textos, sus autores

Dirección postal: Universidad de Málaga. Departamento de Historia del Arte. Facultad de Filosofía y Letras. Campus Teatinos. 29071, Málaga

Dirección electrónica: idrecio@uma.es, boletindearte@uma.es

Web: <http://www.uma.es/departamento-de-historia-del-arte/cms/base/ver/base/basecontent/71126/boletin-de-arte/>

Diseño de edición: Paloma Murciano Herrera

Diseño de cubierta: Paloma Murciano Herrera sobre un motivo de Joaquín Ortiz de Villajos Carrera

Maquetación: Paloma Murciano Herrera

Asistentes a la edición: Sandra Medina Bueno y Elisa Palomo Pérez

Imprime: Imagraf Impresores. Tfno.: 952 328597

ISSN: 0211-8483

Depósito legal: MA-490-1981

Boletín de Arte es analizado por el Centro de Información y Documentación Científica del C.S.I.C., y está incluido en las Bases de Datos ISOC del CINDOC, REGESTA IMPERII, AIAP, URBADOC, RESH, DICE, REBIUN, UAH, ERCE, ULRICH'S, MIAR, DIALNET, IBA, Bibliography of the History of Art (BHA), Répertoire international de la littérature de l'art (RILA), LATINDEX (Catálogo), C.I.R.C., ERIH Plus (European Reference Index for the Humanities), CARHUS Plus+ y MIAR

Periodicidad: 1 número al año

Canje: A efectos de canje dirigirse a Universidad de Málaga. Departamento de Historia del Arte o Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras. Campus Teatinos. 29071 Málaga

Consejo de Redacción

Directora: Maite Méndez Baiges. Universidad de Málaga.

Subdirector: Rafael Sánchez-Lafuente Gémar. Universidad de Málaga.

Secretaria de redacción: Reyes Escalera Pérez. Universidad de Málaga.

José Javier Azanza López. Universidad de Navarra.

Francisco Juan García Gómez. Universidad de Málaga.

Esperanza Guillén. Universidad de Granada.

Francisco Montero Fernández. Universidad de Sevilla.

Eva M. Ramos Frendo. Universidad de Málaga.

Javier Ordóñez Vergara. Universidad de Málaga.

Francisco José Rodríguez Marín. Universidad de Málaga.

Juan Antonio Sánchez López. Universidad de Málaga.

Cristina Vidal Lorenzo. Universidad de Valencia.

Miembro nato (Directora del Departamento): Nuria Rodríguez Ortega. Universidad de Málaga.

Comité Editorial

Matthew Biro. University of Michigan (EE. UU.).

Antonio Bonet. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Erika Bornay. Universidad de Barcelona.

Rosario Camacho. Universidad de Málaga.

Laura Inés Catelli. Universidad Nacional de Rosario (Argentina).

José Fernández López. Universidad de Sevilla.

Édgar García Valencia. Universidad Veracruzana (México).

Thomas Hare. University of Princeton (EE. UU.).

Ignacio Henares. Universidad de Granada.

María del Mar Lozano Bartolozzi. Universidad de Extremadura.

Diego Maestri. Università di Roma-Tre (Italia).

Alfredo Morales. Universidad de Sevilla.

José Miguel Morales Folguera. Universidad de Málaga.

Eduardo Mosquera. Universidad de Sevilla.

Lina Nágel Vega. Universidad de Los Andes (Chile).

Mario Perniola. Università di Roma Tor-Vergata (Italia).

Pio Francesco Pistilli. Università degli Studi di Roma La Sapienza (Italia).

Antonio Pugliano. Università Roma-Tre (Italia).

José Luis Sánchez Noriega. Universidad Complutense de Madrid.

Teresa Sauret Guerrero. Universidad de Málaga.

Carla Subrizi. Università degli Studi di Roma La Sapienza (Italia).

Graciela María Viñuales. Universidad del Nordeste-Universidad del Mar del Plata (Argentina).

Diana Wechsler. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Argentina).

Índice

Presentación

Definición de la revista. Indicios de calidad	15
Normas a los/as autores/as para la presentación de originales.....	16
Proceso editorial y sistema de arbitraje.....	18
Lista de revisores/as de los números 35 (2014), 36 (2015) y 37 (2016).....	19

Contrastes

Una evidencia <i>queer</i> : trabajo sexual y metodologías afectivas <i>A Queer Evidence: Sex Work and Affective Methodologies</i> Juana María Rodríguez. University of California, Berkeley	23
Contemporary Artists on Colonial Museums <i>Artistas contemporáneos en el museo colonial</i> Estela Ocampo. Universitat Pompeu Fabra	35
Not To Be «Looked At»! Reality and Unreality in Kantor's Aesthetics of Theatre <i>¡Para no ser «contemplado»! Lo real y lo irreal en la estética del teatro de Kantor</i> Pietro Conte. Universidade de Lisboa	49

Artículos

La difusión de los presupuestos románticos a través de dos revistas artísticas decimonónicas: <i>El Artista</i> (1835-1836) y <i>The Germ</i> (1850) <i>The Spread of Romantic Postulates through the Nineteenth-Century Art Journals. El Artista (1835-1836) and The Germ (1850)</i> María Victoria Álvarez Rodríguez. Universidad de Salamanca	61
El ballet de <i>Parade</i> de Picasso y su papel en la estética cubista de la galería de L'Effort Moderne <i>The Ballet of Parade and its Significations in Cubism Aesthetic of the Galerie L'Effort Moderne</i> Belén Atencia Conde-Pumpido. Universidad de Málaga	71
La <i>road movie</i> como modelo transnacional y su presencia en el cine español: marco metodológico y principales aportaciones <i>The Road Movie as a Transnational Model and its Presence in Spanish Cinema: Methodological Framework and Main Contributions</i> Santiago García Ochoa. Universidad de Santiago de Compostela	79
Architettura del Settecento a Episcopio di Sarno. La scala aperta nella residenza tardobarocca tra capitale e provincia <i>Architecture of the Eighteenth Century in Episcopio di Sarno. The open Staircase in the Late-Baroque Residences in the Capital and the Province</i> Rosa M. Giusto. Università degli Studi di Firenze	89

La pintura mural en la Granada del XVIII <i>The Mural Paintings in Eighteenth-Century Granada</i> Ana María Gómez Román. Universidad de Granada	103
Al confín del edificio. Los <i>marginalia</i> en la arquitectura gótica de Mallorca <i>At the Edge of the Building. The Marginalia of the Majorcan Gothic Architecture</i> Antònia Juan Vicens. Universitat de les Illes Balears	115
Picasso: esculturas en papel para un nuevo pensamiento estético <i>Picasso: Paper Sculptures for a New Aesthetic Thought</i> Ramón López de Benito. Universidad Complutense de Madrid	129
<i>Moulin Rouge</i> . Nuevos códigos para nuevos tiempos <i>Moulin Rouge! New Codes for New Times</i> Lourdes López León. Universidad de La Laguna	139
Fuera del mundo, dentro del arte. Correspondencias entre Baudelaire y Ortega <i>Out of the World, Inside the Arts. Correspondence between Baudelaire and Ortega</i> Constanza Nieto Yusta. UNED	149
Studi per la conservazione e la valorizzazione del Patrimonio culturale e del paesaggio di Tivoli <i>Studies for Preservation and Enhancement of Cultural Heritage and Landscape of Tivoli</i> Antonio Pugliano. Università di Roma Tre	157
Las acuarelas de Sverre Fehn: hacia la abstracción arquitectónica del paisaje de Hvasser <i>Watercolours of Sverre Fehn: Toward the Architectural Abstraction of Hvasser's Landscape</i> Iván I. Rincón Borrego. Universidad de Valladolid	175
Los espacios del cine en Jaén (1898-1966) <i>Cinema Sites in Jaén</i> Luis Rueda Galán. Universidad de Jaén	189
Las obras de arte en la supresión de los mayorazgos: el debate parlamentario y el pleito por la testamentaria de la XIII duquesa de Alba (1802-1844) <i>Artworks and the Abolition of Primogeniture: the Parliamentary Debate and the Lawsuit of the Estate of the 13th Duchess of Alba (1802-1844)</i> Antonio Urquizar Herrera. UNED	203
¿Una violencia invisible? Las mujeres en los monumentos públicos <i>An Invisible Violence? Women in Public Monuments</i> Elo Vega. Universidad de Castilla-La Mancha	213
Símbolos de poder entre las mujeres mayas de la élite. Un análisis iconográfico de los ornamentos femeninos <i>Symbols of Power Held by Elite Maya Women. An Iconographic Analysis of Feminine Ornaments</i> Cristina Vidal Lorenzo y Esther Parpal Cabanes. Universitat de València	227
Varia	
Una nueva aportación al catálogo del pintor Vicente Alanís Álvaro Cabezas García. Grupo de investigación Laraña, Universidad de Sevilla	245
María Cañas. Soplar ironía sobre los rescoldos de la historia Isabel Garnelo Díez y Ana María Sedeño Valdellós. Universidad de Málaga	249
Contribución a la obra de un discípulo de Diego de Mora: Atanasio Tribaldos y la imaginería del retablo mayor de la parroquia de la Asunción de Luque (Córdoba) Juan Luque Carrillo. Universidad de Sevilla	255

El edificio de la antigua sucursal del Banco de España en Jerez de la Frontera, obra de José de Astiz y Bárcena José Manuel Moreno Arana. Universidad de Sevilla	261
The Infant Jesus as Divine Love: a Dressed Sculpture from Évora's Museum Diana Rafaela Pereira. Universidade do Porto	267
Aportaciones a la obra artística de José Guisado en la provincia de Sevilla M.ª Teresa Ruiz Barrera. Universidad de Sevilla	273
Comentarios bibliográficos	
Arjones Fernández, Aurora: <i>Santa Margarita de «Il Parmigianino» en la colección del Ayuntamiento de Málaga</i> Francisco José Rodríguez Marín	279
Blasco Esquivias, Beatriz: <i>Introducción al arte barroco. El gran teatro del mundo</i> Trinidad de Antonio	281
Vargas Jiménez, Dolores: <i>Picasso: iconografías del baile</i> José Jiménez Guerrero	283
Ruiz Artola, Inés: <i>Formíscí, la síntesis de la modernidad (1917-1922). Conexiones y protagonistas</i> David Martín López	286
Vázquez Astorga, Mónica: <i>Cafés de Zaragoza. Su biografía, 1797-1939</i> Rebeca Carretero Calvo	289
Marzo, Jorge Luis y Mayayo, Patricia: <i>Arte en España (1939-2015), ideas, prácticas, políticas</i> Noemi de Haro García	291
Rincón de la Vega, Daniel: <i>La vivienda de lujo en Madrid desde 1900</i> Luis Tejedor Fernández	295
Perniola, Mario: <i>La estética contemporánea y El arte expandido</i> Óscar Ortega Ruiz	298
Rueda Garrote, Juan Francisco: <i>Nico Munuera</i> María Regina Pérez Castillo	302
Noriega, José: <i>Zapato de niebla para la poesía</i> Rosa María Valladares González	305
Críticas de exposiciones	
<i>Utopian Bubble. Chema Cobo</i> Fernando Sáez Pradas	309
<i>Agustín Parejo School</i> Héctor Márquez	312
<i>To Breathe-Zone of Zero. Kimsooja</i> Cintia Gutiérrez Reyes	318

Varia

Una nueva aportación al catálogo del pintor Vicente Alanís

Álvaro Cabezas García

Grupo de investigación Laraña, Universidad de Sevilla

alvarocabezasgarcia@gmail.com

Recientemente pude estudiar con detenimiento la pintura que remata el retablo de ánimas ubicado en la nave del Evangelio de la iglesia de San Juan de la Palma de Sevilla. Se trata de una pieza de mediano tamaño, ejecutada con la técnica del óleo sobre lienzo, que presenta actualmente un estado de conservación muy deficiente –en la fotografía pueden apreciarse tres roturas en la tela, siendo una de ellas de considerables proporciones–, y que representa a San Lorenzo Mártir con sus atributos característicos [1]. Por las amplias similitudes que presenta su forma considero justificado incluirla en el catálogo pictórico de Vicente Alanís Espinosa (Sevilla, 1730-1807). A este autor he dedicado parte de mis estudios (Cabezas, 2011a; Cabezas, 2011b y Cabezas, 2015: 361-371), pero, como es habitual en tantos artistas, la investigación científica sigue ofreciendo caminos de exploración que hacen posible proponer nuevas aportaciones a la nómina de las pinturas ya conocidas.

El santo aparece representado según el modelo que Francisco de Zurbarán (Fuente de Cantos, 1598-Madrid, 1664), realizó en 1636 para el convento de San José de Sevilla y que, tras los sucesos de la Guerra de Independencia, viajó por Europa hasta acabar expuesto en el Museo del Hermitage de San Petersburgo. La obra del pintor extremeño debió resultar referencial para los artistas de siglos posteriores, ya que, según recientes descubrimientos, José María Arango (Sevilla, 1790-1833), se sirvió de ella para componer su propia versión (Valdivieso, 1986 [2002]: 369). La composición es sencilla: la figura del mártir aparece ocupando casi todo el espacio, de pie y calzado, como exponiéndose a la contemplación del fiel. Viste un alba blanca con encaje en los puños y en los bajos y sobre ella lleva una dalmática de color rojo con mangas abiertas. Una cenefa dorada recorre los bordes y tiene correspondencia con otra que traza un rectángulo en el interior de la prenda, estando adornado

1. Vicente Alanís (atribución), *San Lorenzo Mártir*, c. 1770, óleo sobre lienzo, iglesia de San Juan de la Palma, nave del Evangelio, Sevilla (fotografía: Pedro M. Martínez Lara)

este en su extremo bajo con un bordado floral sobre fondo oscuro. El cuello a juego que complementa la dalmática está cerrado con un cordón que sostiene una enorme borla dorada situada justo en el centro de todo el cuadro. En la mano izquierda San Lorenzo sostiene por el asa el instrumento de

2. Vicente Alanís, *San Isidoro*, c. 1767, óleo sobre lienzo, parroquia de San Isidoro, presbiterio, Sevilla (fotografía: Pedro M. Martínez Lara)

su martirio: una parrilla de diseño reticular y cuatro soportes virados hacia dentro. En la derecha el símbolo de su glorificación: una larga palma que apoya en el suelo. El rostro es, al igual que las delicadas manos, de tono blanquecino, pero resulta bastante augusto por el contraste de los grandes ojos –que miran al espectador–, con la nariz, el fino bigote y la media sonrisa de los labios, que tienden a mostrar una particular idea de seguridad y determinación. Las cejas, levemente fruncidas, y el poblado cabello trigueño y ondulado, rematan una cabeza que resplandece como se cuenta en el martirologio romano ocurrió en los momentos postreros del tormento. Por encima de ella sobrevuela una corona de laurel que hace referencia al origen del nombre *Laurentius*

«coronado de laurel», con que fue conocido este joven diácono que auxiliaba al papa San Sixto II en compañía de otros ayudantes como Januarius, Vincentius, Magnus, Stephanus, Felicísimo y Agapito, todos perseguidos y ejecutados por orden del emperador Valeriano en agosto de 258 d. C.

En vez de enmarcar la figura en un paisaje con ruinas o vestigios romanos como optaron por hacer Zurbarán y Arango, Alanís dispone una visión casi neutra, de tono verdoso, en la que se confunde el cielo con un horizonte terroso en el que tan solo se aboceta una línea montañosa. Esta solución encuentra concordancia con la empleada en las tres composiciones de hermanos santos –*San Isidoro* [2], *San Leandro* y *Santa Florentina*–, del presbiterio de la parroquia sevillana de San Isidoro, conjunto que Alanís completó tras la muerte de Pedro Tortolero en 1767 (Ceán, 1800: t. V, 69). Parece como si Alanís hubiera recurrido a una misma estructura compositiva y la hubiese adaptado a cada caso en función de los rasgos y atributos iconográficos propios. Además de por ello, otro factor en el que sostengo mi atribución es la semejanza entre los rostros de los santos de aquella iglesia con el de este *San Lorenzo* de San Juan de la Palma. Lo mismo ocurre con los del rey purgante de la pintura de ánimas de la parroquia de la Magdalena (c. 1769) o con el de *San Francisco de Paula* del convento de Madre de Dios de Sevilla.

Esta pintura de *San Lorenzo* de Alanís está ligada a la de ánimas benditas del Purgatorio [3] realizada por su primo Francisco Miguel Jiménez de Alanís (Sevilla, 1717-1793), miembro de la Hermandad Sacramental de San Juan de la Palma (vid. Banda, 1995, Roda, 1996: 146 y Cabezas, 2011a: 31). Ambas están encuadradas en un retablo neoclásico de principios del siglo XIX, pero fueron realizadas probablemente al final de la década de los sesenta o a principios de los setenta del Setecientos. En el caso de Alanís, por su semejanza con las pinturas señaladas, todas de esa cronología. En el de Jiménez, por el hecho de que no ejecutó encargos tras 1775, año en que se integró en la Real Escuela de las Tres Nobles Artes de Sevilla en 1775 como teniente de pintura de Juan Espinal (Sevilla, 1714-1783). Esto encuadraría ambas obras entre 1767 (muerte de Tortolero) y 1775 (curso inaugural de la citada escuela de dibujo). Si es correcta esta cronología el retablo que ocuparon en origen respondería al diseño rococó con decoración a base de rocallas del momento en que la estética de Ca-

3. Francisco Miguel Jiménez,
Ánimas benditas del Purgatorio,
 c. 1770, óleo sobre lienzo, iglesia
 de San Juan de la Palma, nave del
 Evangelio, Sevilla (fotografía: Pedro
 M. Martínez Lara)

yetano de Acosta (Lisboa, 1709-Sevilla, 1778), encontraba en Sevilla más predicamento. Seguramente por eso, una vez hubo cambiado el gusto y se hizo imperativo la aplicación de la normativa regia relacionada con los retablos, se sustituiría aquel por esta sencilla máquina de reminiscencia clasicista griega (quizá su autor pudiera haber sido el retablista Manuel Barrera y Carmona. Vid. Recio, 2009: 368-373). También la relación entre ambas pinturas es causada por su funcionamiento litúrgico dentro del templo. Sabido es que todas las corporaciones sacramentales rendían culto a las ánimas benditas del Purgatorio durante el mes de noviembre con objeto de alcanzar su salvación y descanso eterno. En ese sentido la devoción a San Lorenzo jugaba un papel fundamental ya que, quizá practicando una piadosa tradición de la que habla Moncada (1692: 152), el mártir tenía el privilegio de liberar cada viernes el alma de un pur-

gante por haber muerto ese día. De esa manera, el disponer encima de la pintura de ánimas de Jiménez el *San Lorenzo* de Alanís significaba que los purgantes contaban con el amparo y protección de un santo que había sido martirizado a partir de las llamas y que se presentaba ante ellos como prueba de que las penalidades de la Tierra obtenían la gloria en el Cielo gracias a la misericordia de Dios. Respondiendo a esas cuestiones religiosas –en medio de los procesos de la *devotio moderna* en un momento controvertido como fue el del final del Barroco–, intentaron responder artistas como Jiménez y Alanís, pintores formados según las tradicionales prácticas de las estructuras gremiales –de las que formaron parte institucional importante (Amores, 2013)–, pero que fueron posteriormente partícipes de los intentos académicos que se acometieron en la Sevilla de los años finales del siglo XVIII.

Bibliografía

- AMORES MARTÍNEZ, Francisco (2013), «El gremio de pintores y su hermandad en la Sevilla del siglo XVIII», *Archivo Hispalense*, n.º 291-293, pp. 387-397.
- BANDA Y VARGAS, Antonio de la (1995), «Semblanza del pintor sevillano Francisco Miguel Ximénez en el segundo centenario de su óbito», *Boletín de Bellas Artes*, XXIII, pp. 13-26.
- CABEZAS GARCÍA, Álvaro (2011a), *Vicente Alanís (1730-1807)*, Diputación de Sevilla, Sevilla.
- (2011b), «Las pinturas de Vicente Alanís en la iglesia conventual de San Jacinto de Sevilla», *Atrio*, n.º 17, pp. 103-118.
- (2015), *Teoría del gusto y práctica de la pintura en Sevilla (1749-1835)*, Ayuntamiento de Sevilla, Sevilla.
- CEÁN-BERMÚDEZ, Juan Agustín (1800), *Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en España*, Imprenta de la viuda de Ibarra, Madrid.
- MONCADA, Pedro de (1692), *Declamación cathólica por las benditas almas del purgatorio, regulada por la doctrina de los Concilios y Padres de la más profunda Theología*, Juan García Infanzón, Madrid.
- RECIO, Álvaro (2009), «El brillante final del Baroco: el retablo rococó», en HALCÓN, Fátima, HERRERA, Francisco y RECIO, Álvaro, *El retablo sevillano. Desde sus orígenes a la actualidad*, Diputación de Sevilla, Fundación Real Maestranza de Caballería de Sevilla, Fundación Cajasol, Sevilla.
- RODA PEÑA, José (1996), *Hermandades sacramentales de Sevilla*, Guadalquivir Ediciones, Sevilla.
- VALDIVIESO, Enrique (1986 [2002]), *Historia de la pintura sevillana: siglos XIII al XX*, Guadalquivir Ediciones, Sevilla.